

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Gestión de las RRPP en el hotel Valentín, Cayo Cruz para una mejor comunicación con sus clientes

Autores: MSc. Betsy Martínez Muñiz. Universidad de Camagüey. Dirección postal: Camino viejo a Nuevitas. Teléfono móvil: 58641218, Email: betsygemachira@gmail.com

MSc. Dimeri Piñeiro Esquivel. CUM Esmeralda. Universidad de Camagüey. Dirección postal: José Campo no 30. Teléfono móvil: 52488725. Email: pineirodimeri@gmail.com

Resumen:

Objetivo: Diseñar acciones basadas en el Modelo de motivación mixta” en la gestión de las RRPP en el hotel Valentín, Cayo Cruz para una mejor comunicación con sus clientes. **Métodos:** Análisis-síntesis, observación, encuestas, entrevista, grupos de discusión, estadísticos-matemáticos. **Principales resultados:** El diseño de acciones con la inserción de técnicas de innovación producirá un cambio positivo en la institución, es por ello que esta investigación tiene como fin fomentar una mejora en la gestión de las Relaciones Públicas del hotel, lo que a su vez contribuye a la solución de problemas en el área y al perfeccionamiento en la gestión de la disciplina en el hotel para así crear credibilidad y confianza en nuestro público. **Conclusiones:** A través de diferentes métodos y herramientas investigativas se realizó un diagnóstico de las RR.PP que posibilitó, mediante un análisis estratégico, detectar las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de esta actividad en el Hotel Valentín Cayo Cruz hacia sus diferentes públicos. Esto permitió esclarecer los principios estratégicos a tener en cuenta para el desarrollo de la propuesta. La creación de acciones para mejorar la gestión de las RR.PP en el Hotel Valentín Cayo Cruz contribuirá al desarrollo de una comunicación más coherente, planificada, organizada y controlada, basada en los intereses de cada público y contribuirá a fortalecer el trabajo y las funciones del relacionista público en función de la gestión integrada de las Relaciones Públicas.

Palabras claves: relaciones públicas, públicos, innovación.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

